

XITOIY TILIDA SO‘Z O‘ZLASHTIRISH MUAMMOLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595497>

Sulaymanov Kamoliddin Shovkat o‘g‘li

O‘zDJTU Sharq filologiyasi fakulteti Xitoy tili nazariyasi va amaliyoti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Har xil turdagi alifbo bo‘yicha katta miqdordagi qarz so‘zlarni to‘plash va talqin qilishni talab qildi, buning natijasida Xitoyda alifbo so‘zlari lug‘atlari paydo bo‘ldi. Shu bilan birgalikda so‘z o‘zlashtirishda ayrim muammolar ham kelib chiqdi. Mazkur maqolaning doirasida xitoy tilida so‘z o‘zlashtirishda kelib chiqqan muammolarni ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: neologizm, lingvistika, ekstralingvistika, qarz so‘z, muammo, semantika .

Abstract: The collection and interpretation of a large number of borrowed words for different types of alphabets has led to the emergence of dictionaries of alphabetic words in China. At the same time, there were some problems with word acquisition. In this article, we will look at the problems that arise when learning a word in Chinese.

Keywords: neologism, linguistics, extralinguistics, borrowed word, problem, semantics.

Xitoy tilining o‘ziga xosligi chet eldan olingan o‘zlashmalarning xitoy tilining lug‘atiga kirib borishiga yo‘l qo‘ymaydi degan fikr mavjud va xorijiy o‘zlashmalarning xitoy tiliga keng kirib borishiga to‘sqinlik qiluvchi sabablar ko‘rsatilgan. Chet el so‘zlarining xitoy tiliga kirib kelishini cheklaydigan eng muhim sabablarga quyidagilar kiradi:

- ieroglif yozish;
- bo‘g‘inlarning qat’iy soni va tovushlarning qat’iy cheklangan birikmasi, bu xorijiy so‘zlarning tovushli takrorlanishi uchun katta qiyinchiliklar tug‘diradi;
- donor va retsipient tilda so‘z tovushining to‘liq o‘ziga xosligini saqlab qolishga imkon bermaydigan bo‘g‘inlarni ohanglash;
- bo‘g‘in bo‘linishning morfologik/semantik ahamiyati (xitoy tilida bo‘g‘in morfemaga teng bo‘lib, har bir bo‘g‘in alohida belgi sifatida yoziladi va ona tilida so‘zlovchi tomonidan ma’lum ma’no bilan bog‘lanadi)¹.

Darhaqiqat, bu lingvistik va ba’zi ekstralingvistik omillar (lingvistik siyosat, milliy psixologiya, turli bilim sohalarining rivojlanish darajasi va boshqalar) xitoy tiliga yot so‘zlarning kirib kelishini orqaga surdi va to‘xtatib qo‘ydi.

Ammo shuni hisobga olsak, xorijiy o‘zlashmalar (xitoycha 外来词 wàiláicí so‘zma-so‘z: "tashqaridan kelgan so‘zlar") turli mamlakatlar va xalqlar o‘rtasidagi

¹ Novotna, Z., 1967. Linguistic factors of the low adaptability of loan-words to the lexical system of modern Chinese, Monumenta Serica, Vol. 26, pp. 103-118.

madaniy, iqtisodiy, siyosiy munosabatlarning tabiiy natijasi bo‘lib, yangi voqelik va tushunchalar bilan bir qatorda ularni anglatuvchi so‘zlar paydo bo‘lganda, turli tillarda chet eldan olingan so‘zlar paydo bo‘lmaydi. Xalqarolashuv, globallashuv, axborotlashtirish va boshqa ba’zi omillar kabi jarayonlarga ta’sir qilmay qolmadi Xitoy kabi aholi gavjum va tez rivojlanayotgan davlat va xitoy tilidagi o‘zlashmalar soniga ta’sir qilmaydi.

So‘nggi 25-30 yil ichida Xitoy tilidagi o‘zlashmalar miqdori sezilarli darajada oshdi, ammo eng muhimi, manba tili va o‘zlashmalari turiga qarab o‘zlashmalar tarkibi o‘zgardi. Bundan tashqari, nafaqat so‘zlar, balki qo‘shimchalar va hatto so‘z shakllari ham o‘zlashtiriladi.

Ko‘pgina boshqa tillarda bo‘lgani kabi, xitoy tilida ham o‘zlashmalar fonetik va semantik (kalaka)ga bo‘linadi. Xitoy va boshqa tadqiqotchilar ta’kidlaganidek, semantiklarga qaraganda fonetik o‘zlashmalar ancha kamdir². Bu Xitoyda chop etilgan xorijiy so‘zlar lug‘atlari va neologizmlarning lug‘atlari bilan tasdiqlangan³.

O‘zlashmalarning fonetik usuli xorijiy so‘zning tovushini yetkazishdir. Lekin, xitoy tiliga kirganda, xorijiy tildan o‘zlashmalar oluvchi tilining ichki qonunlariga muvofiq qayta tartibga solinadi. Xitoy tilining fonetik tizimining ta’siri ostida, qarz oluvchi tilning me’yorlariga muvofiq fonetik moslashuvdan o‘tadi, ammo fonetik rivojlanish darajasi bir xil emas.

V. V. Ivanov bir vaqtning o‘zida Xitoy tilida fonetik o‘zlashmalarni moslashtirish uchun uch darajaga ajratdi: to‘liq, to‘liq bo‘lmagan va qisman⁴. To‘liq rivojlanish (moslashtirish) bilan manba tilida va qabul qiluvchi tilda so‘zlarning ovozi tasodifiydir. Misol uchun:

摩登 móděng – zamonaviy (ingliz tilidan modern)

吨 tāi – bo‘yin bog‘ (ingliz tilidan tie)

杜吗 dùmǎ – Duma (fikrlash) (russ tilidan Дума)

To‘liq bo‘lmagan rivojlanish (moslashtirish) bilan, xorijiy so‘zning tovushi, o‘zlashtirishda Xitoy tilida mumkin bo‘lgan so‘zning fonetik ko‘rinishiga yaqin (bir yoki ikki tovush o‘zgartirilishi yoki oxirgi undosh tovush tushib qolishi mumkin). Misol uchun:

白脱 báituō – saryog‘ (ingliz tilidan butter)

披亚诺 pīyànuò – pianino (ingliz tilidan piano).

² Ши Ювэй. Иностранные заимствования в китайском языке. Пекин: Шаньбу иньшугуань, 2013. (史有为. 汉语外来词. 北京: 商务印书馆, 2013)

³ Словарь буквенных слов китайского языка. Шанхай: Шанхай цышу чубаньшэ, 2001. (汉语字母词词典. 上海: 上海辞书出版社, 2001)

⁴ Иванов В.В. Терминология и заимствования в современном китайском языке. М.: Наука, 1973. P.63

Qisman rivojlanish (moslashtirish) bilan, Xitoy tilidagi o‘zlashma so‘zlarining ohangi faqat manba so‘zining ohangiga yaqinlashadi. Misol uchun:

德谟克拉西 démókèlāxī – demokratiya (ingliz tilidan democracy, fransuz tilidan démocratie).

伽必丹 jiābìdān – kapitan (ingliz tilidan captain).

Tabiiyki, fonetik o‘zlashmalar Xitoy tilida turli yo‘llar bilan o‘rnatiladi, ularning ba’zilari tilda erkin ishlaydi, boshqalari esa aslida xitoycha so‘zlar yoki semantik o‘zlashmalar bilan almashtiriladi. Misol uchun, 德谟克拉西 démókèlāxī so‘zi bilan sodir bo‘lib buning o‘rniga hozirgi 民主 mínzhǔ (so‘zma – so‘z: xalq hukumronligi-yapon tilidan o‘zlashtirilgan).

摩登 móděng – zamonaviy, uning o‘rniga 现代 xiàndài so‘zi qo‘llaniladi⁵.

Bu so‘zning tovush tarkibining bo‘g‘in bo‘linishining morfologik ahamiyat qonuni bilan o‘zaro ta’siri natijasida yuzaga keladi. Ushbu qarzlarni kuzatuv qog‘ozlari deb atash mumkin emas, chunki ular manba tilida so‘zning turli darajadagi tovushini bildiradi. Misol uchun:

绷带 bēngdài – bint (ingliz tilidan bandage).

So‘zma so‘z xitoy tilida 绷 bēng – bo‘lamoq + 带 dài – tasma.

模特儿 móter – san’atshunos (fransuz tilidan model). Xitoy tilida 模 mó – namuna + 特 tè – alohida + 儿 ér – suffiks.

Fonetik o‘zlashtirishning semantik-morfologik rivojlanishi boshqa yo‘l bilan ham amalga oshirilishi mumkin: fonetik o‘zlashmaga umumiy ma’noga ega bo‘lgan Xitoy morfemasi qo‘shiladi. Ushbu morfema fonetik o‘zlashish bilan ifodalangan kontseptsiyani qaysi sinfga tegishli ekanligini ko‘rsatadi. Misol uchun:

托利党 tuōlìdǎng – Tori partiyasi (ingliz tilidan Tory).

伦巴舞 lúnbāwǔ – rumba (ingliz tilidan rumba).

沙丁鱼 shādīngyú – sardina (ingliz tilidan sardine).

Yuqoridagi misollarda, umumiy kontseptsiyani (partiya, raqs, baliq) ko‘rsatadigan morfemalar fonetik o‘zlashmadan keyin joylashtiriladi, lekin ular fonetik o‘zlashmadan oldin bo‘lishi mumkin. Misol uchun:

酒吧 jiǔbā – bar (ingliz tilidan – bar).

车胎 chētāi – shina (ingliz tilidan - tire).

⁵ Иванов В.В. Терминология и заимствования в современном китайском языке. М.: Наука, 1973. Р.68

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Novotna, Z., 1967. Linguistic factors of the low adaptability of loan-words to the lexical system of modern Chinese, Monumenta Serica, Vol. 26, pp. 103-118.
2. Ши Ювэй. Иностранные заимствования в китайском языке. Пекин: Шанъу иньшугуань, 2013. (史有为. 汉语外来词. 北京: 商务印书馆, 2013)
3. Словарь буквенных слов китайского языка. Шанхай: Шанхай цышу чубаньшэ, 2001. (汉语字母词词典. 上海: 上海辞书出版社, 2001)
4. Иванов В.В. Терминология и заимствования в современном китайском языке. М.: Наука, 1973. P.63

